

**DUNYO MIKROKREDIT TIZIMIDAN MISOLLAR VA ULARNING RIVOJLANISH
BOSQICHLARI**

Boymatova Kamola Shamshiddin qizi

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10827792>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi mikrokredit tizimining rivojlangan davlatlardagi ahvoli, mikrokredit tizimini yaxshilash va rivojlantirish uchun qilingan ishlar va ularning ahamiyat haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: mikrokreditlar, dunyo mikrokredit tizimi, Bangladesh-Grameen Bank oʻrnagi, mikrokredit va tadbirkorlik, mikrokredit tizimi, mikrokredit shakllari.

**EXAMPLES FROM THE WORLD MICROCREDIT SYSTEM AND THEIR
DEVELOPMENT STAGES**

Abstract. This thesis talks about the situation of the microcredit system in developed countries, the work done to improve and develop the microcredit system and their importance.

Key words: microcredit, world microcredit system, example of Bangladesh-Grameen Bank, microcredit and entrepreneurship, microcredit system, forms of microcredit.

**ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ МИКРОКРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ И ЭТАПЫ ИХ
РАЗВИТИЯ**

Аннотация. В данной диссертации рассказывается о состоянии системы микрокредитования в развитых странах, проделанной работе по совершенствованию и развитию системы микрокредитования и их значении.

Ключевые слова: микрокредиты, мировая система микрокредитования, пример Банка Бангладеш-Грамин, микрокредитование и предпринимательство, система микрокредитования, формы микрокредитования.

So'nggi 25 yil ichida sezilarli darajada o'zgargan va professional bo'lib borayotgan mikrokredit arizalari ko'plab kam ta'minlangan shaxslarga kredit imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi va kambag'allarga tobora ko'proq turli xil mahsulotlarni taklif qilish orqali hayotlarini yanada qulayroq qiladi. Hozirgi kunda ko'plab tijorat banklari mikrokreditlash sohasida ishtirok eta boshlaganligi sababli, ushbu sohaga katta sarmoya kiritish, mavjud keng filial tarmoqlari va texnologiyalardan foydalangan holda ehtiyojmand aholini yanada ko'proq qamrab olish uchun katta qadamlar tashlandi. Shuning uchun ushbu bo'limda turli mamlakatlarda

muvaffaqiyatli mikro kredit arizalari va ular bugungi kunga qadar bosib o'tgan bosqichlari haqida so'z yuritiladi.

Bangladesh-Grameen Bank o'rnagi

Mikro kredit deganda birinchi o'rinda bo'lgan Bangladesh iqtisodiy jihatdan barqaror va ayniqsa oxirgi 25 yil ichida o'rtacha yillik yalpi ichki mahsulot 4,2% o'sgan davlatdir. Xuddi shu yillarda inflyatsiya va umumiy foiz stavkalarining nisbiy pasayishi kuzatildi. Aytishimiz mumkinki, 1996-yildagi aholini ro'yxatga olishda 120 millionga yaqin aholining qariyb 50 millioni mutlaq qashshoqlik chegarasida yashayotgan mamlakatda 1970-yillardan buyon davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan qashshoqlikni qisqartirish bo'yicha loyihalar amalga oshirilgan bo'lsa-da, ularning hech biri muvaffaqiyatga erisha olmadi¹. Grameen Bank (Hossain, Sakhawat, 2000: 65-66).

Grameen Bank bank asoschisi Dr. Bu Muhammad Yunus Bangladeshdagi Chittagong universiteti professori bo'lgan 1976-yilga borib taqaladi. Dr. Moliya tizimida faoliyat yurituvchi Yunus, kambag'allar, banklar va boshqalar. U ular uchun tijorat tashkilotlaridan kredit olish mumkin emasligini va bu odamlar mahalliy pul brokerlari qo'lida ekanligini ko'rib, loyihani boshlashga qaror qiladi (Bornstein, 1996: 15).² Loyihada, agar ular moliyaviy garov talab qilmasdan besh kishidan iborat guruhlarni tashkil qilsalar, o'z bizneslarini rivojlantirish uchun muhtoj bo'lgan kambag'al shaxslarga kichik miqdordagi kreditlar beriladi (Hashemi, Morshed, 1997: 217).³ Loyihaning maqsadi qishloq joylarda yashovchi kambag'allarga kredit tarqatadigan bank tizimini yaratish mumkinmi yoki yo'qligini tekshirishdan iborat. Quyidagilar shu tarzda boshlangan loyihaning asosiy maqsadlari sifatida belgilangan (www.grameen-info.org/bank/)⁴

- kambag'al erkaklar va ayollar foydalanishi uchun bank faoliyatini kengaytirish;
- Qarzdorlar va pul brokerlari tomonidan kambag'allarning ekspluatatsiyasining oldini olish;
- Kam ta'minlangan ayollarga, ayniqsa kambag'allarga, ular osonlikcha tushunadigan va o'zlari boshqarishi mumkin bo'lgan tashkilot ostida kredit imkoniyatlarini taqdim etish;
- Past daromad past jamg'armalar va sarmoyalarning davom etayotgan shafqatsiz aylanishini jismoniy shaxslarga ham, mamlakat iqtisodiyotiga ham past daromad ko'rinishida hissa qo'shadigan mexanizmga aylantirish, kredit berish, sarmoya, ko'proq daromad,

¹ Grameen Bank (Hossain, Sakhawat, 2000: 65-66).

² (Bornstein, 1996: 15).

³ (Hashemi, Morshed, 1997: 217).

⁴ (www.grameen-info.org/bank/)

Ushbu maqsadlar uchun mo'ljallangan loyiha mahalliy tilda "qishloq" yoki "kambag'al" degan ma'noni anglatuvchi "Grameen" deb nomlangan 1979-yilga kelib 500 ga yaqin muhtoj odamlarni qamrab oldi. 1979-yilda loyiha chegaralari kengaytirildi va Bangladeshning ba'zi viloyatlarini o'z ichiga oldi va 1983-yil oktyabr oyida qonun bilan tasdiqlandi.

U mustaqil bankga aylantirildi. Bugungi kunda bank aksiyalarining 94 foizi bank mijozlariga tegishli bo'lsa, qolgan 6 foizi davlatga tegishli.

Yunus ushbu loyiha bilan qishloqlarda qashshoqlikning oldini olish va bu hududlarni mintaqaviy rivojlantirishga boshqa nuqtai nazardan yondashadi; Unda kam ta'minlanganlar uchun haq to'lanadigan ish o'rinlari yaratish emas, balki o'z ish joylariga ega bo'lish orqali ham iqtisodiy, ham ijtimoiy jihatdan kutilgan natijalarga tezroq erishish mumkinligi ta'kidlangan.

Shuningdek, u kambag'al aholining kredit taqchilligi ularning asosiy insoniy ehtiyojlaridan mahrum bo'lganligini bildirishini, jamiyatdagi eng kambag'al kishilar hech qanday moliyaviy kafolatga muhtoj bo'lmasdan, moliyaviy manbalardan oson foydalana olishlari kerakligini ta'kidladi. Uning fikricha, hech kim pulni kambag'allardan yaxshiroq boshqara olmaydi (Rhyne, 1994: 105-115).⁵

Grameen yondashuvi qashshoqlikning oldini olish strategiyasidan farq qiladi, chunki u birinchi navbatda ayollarni maqsadli auditoriya sifatida belgilaydi. Darhaqiqat, Bangladeshdagi ayollarga nisbatan odatiy madaniy va diniy tazyiqlarga qaramay, ayollarning birinchi navbatda kreditlardan foydalanishga urinishining eng katta sababi, ayniqsa, yersiz dehqon ayollarning mamlakatning eng kambag'al qismini tashkil etishi bilan bog'liq edi. Bundan tashqari, loyihada ishtirok etayotgan ayollardan olingan tajriba shuni ko'rsatdiki; Oilaga daromad keltiradigan ayollar, birinchi navbatda, oiladagi bolalar manfaati uchun ba'zi ijobiy o'zgarishlarni ta'minlaydi (Bernstein, 1996: 142).⁶

Dr. Muhammad Yunus maqsadli mijozlar guruhi sifatida ayollarni tanlash muhimligini quyidagicha ifodalaydi: Ayollarning kredit tizimidan foydalanishi oilaga katta foyda keltiradi.

Ayollar oilaning uzoq muddatda xavfsizroq muhitda bo'lishiga ko'proq ahamiyat berishadi (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Rivojlanish loyihasi, 1991: 4).⁷

Grameen Bank mijozlarining 97 foizi bugungi kunda ayollar ekanligini hisobga olsak, Aytishimiz mumkinki, Dr Yunus ayollarni bankning kredit mijoziga aylantirish yo'li juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Shunga qaramay, 2007-yilning sentyabr oyi holatiga ko'ra, bankning butun

⁵ (Rhyne, 1994: 105-115).

⁶ (Bernstein, 1996: 142)

⁷ (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Rivojlanish loyihasi, 1991: 4).

mamlakat bo'ylab 2462 ta filialga ega 79 925 ta qishloqda faoliyat yuritayotgani va birgina Bangladeshning o'zida 7 million 310 ming kredit foydalanuvchisiga murojaat qilgani kam ta'minlangan aholini yanada ko'proq qamrab olish maqsadiga xizmat qilish nuqtai nazaridan tahsinga sazovor ko'rsatkichdir. mikrokredit tashkilotlarining eng katta maqsadlaridan biri (www.grameen-info.org/bank).⁸

Aytish mumkinki, Grameen Bankning muvaffaqiyatli natijalari ortidagi eng muhim omil kreditlarni taqsimlashda foydalaniladigan guruhni shakllantirish mexanizmidir. Odatda, bir xil professional guruhdan yoki bir xil maqsadli 5 kishidan iborat guruhlarda guruh rahbari mavjud.

Har bir guruh haftada bir marta yig'ilishi kerak va bu yig'ilishlarda kreditlarning qaytarilishi aniqlanadi.

Bundan tashqari, turli masalalar bo'yicha o'zaro fikrlar bildiriladi. Guruhning eng kambag'al ikki a'zosi birinchi kreditlarini guruh tuzilganidan keyin uch oy o'tgach oladi.

To'lovlarda bir oylik ko'rsatkichlari hisobga olinib, qolgan ikki a'zoga va nihoyat guruh rahbariga qisqa muddatda kredit beriladi.

Guruh rahbarlari a'zolarga kreditlarni taqsimlash va to'lovlarni yig'ishda yordam beradi.

Kreditlarni qaytarish odatda haftalik 50ga bo'lib to'lanadi (www.grameeninfo.org/bank/).

⁹Guruh a'zolari sonini besh kishi bilan cheklash guruh a'zolari o'rtasida ma'lumot almashishni tezlashtiradi va a'zolar kreditlardan samarali foydalanayaptimi yoki yo'qligini nazorat qilishni osonlashtiradi.

Kreditlarni muhtoj shaxslarga guruh mexanizmi orqali taqsimlash ko'plab afzalliklarga ega. Bu usul, birinchi navbatda, kreditlarni taqsimlash va to'lovlarni undirishda qulaylik yaratib, bank tomonidan tayinlangan xodimning bir emas, besh kishi bilan uchrashishi, vaqt va ma'muriy xarajatlarni tejaydi. Bundan tashqari, guruh a'zolariga ba'zi ma'muriy javobgarliklar beriladi va ular o'z ishlarida rahbarlik qilishadi. Ular mas'uliyatni o'z zimmalariga olishlari uchun zamin tayyorlanmoqda.

Guruh a'zolarining bir-birining qarzlarni tasdiqlashi va bir-birlariga kafil bo'lishlari kabi ba'zi mas'uliyatlar ham a'zolar o'rtasida ijtimoiy birdamlikni oshiradi. Agar biron bir a'zo kredit shartlariga yoki guruh shartlariga moslashishda qiynalsa, boshqa a'zolar uni motivatsion maqsadlarda qo'llab-quvvatlaydi. Biroq, agar a'zoning har qanday xatti-harakati natijasida biron bir zarar yuzaga kelsa, boshqa a'zolar bu zararni qoplash uchun javobgardir.

⁸ (www.grameen-info.org/bank).

⁹ (www.grameeninfo.org/bank/).

Bu holat tufayli yuzaga kelgan ijtimoiy bosim qarz oluvchilarning o'z sarmoyalarini ishlab chiqarish maydonlariga yo'naltirib, to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirishiga sabab bo'lmoqda.

Bundan tashqari, Dr. Muhammad Yunus, ayniqsa, kichik guruhlar ayollarning kreditlardan foyda olish darajasini oshirishini ta'kidlaydi va dastlab qarz olish jarayonida ishtirok etishdan ikkilanayotgan ayollarning ishtiroki guruh a'zolarining yordami bilan osonroq bo'lishini ta'kidlaydi (Yunus, 1997: 9). -29).¹⁰

Xulosa qiladigan bo'lsak Grameen Bankining mikrokredit masalalari bo'yicha olib borgan yo'li mikrokredit tizimining rivojlanishi va o'sishi uchun yaqqol namuna bo'lib ximzat qiladi. Bu usaldan foydalanish mikrokredit tizimining rivoji uchun xizmat qiladi.

REFERENCES

1. A.O'lmasov, A.Vaxobov "Iqtisodiyot nazariyasi", T. "Sharq", 2006, 223- 6.
2. Larionova I.V. Upravlenie aktivami i passivami v kommercheskom banke. –M.: «Konsaltbankir» 2003.
3. Lavrushin O.I. i dr. Dengi, kredit, banki. Uchebnik. – M.: KNORUS,2010. -560 str.
4. Lavrushin O.I., Bankovskiy menedjment. Uchebnik. – M.: KNORUS,2010. – 560 str.
5. Lending / Chartered Institute of Bankers. - London: BPP Publishing,2003. ISBN 0-7517-1015-6

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

¹⁰ (Yunus, 1997: 9). -29)